

apenado Pavão

opinião como direito

UM PAÍS DE CANALHAS

setembro 12, 2024 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião, poesia

Ano 12 – Vol. 09- N. 49/2024

“Canalha tú é um verdadeiro canalha.

Você vive de trambique

Deita na sopa e se atrapalha...”

Nunca estes versos de Bezerra da Silva foram tão verdadeiros e contemporâneos. Fortes, irreverentes, mas necessários num país como o Brasil de hoje.

Eles se multiplicam com uma velocidade igual à das baratas. Vestem ternos e gravatas, são ágeis em acordos, simulações e negociatas. Tudo que lhes possa garantir conforto, desde que não paguem a conta do próprio bolso. Há os que se calam e aceitam silenciosamente. Estes pensam que não possuem culpa.

Entra ano e sai ano os responsáveis por eles quedam às suas promessas, cedem às notas de cinquenta reais ou qualquer pagamento de conta de luz, filtros, telhas, sandálias, camisas ou próteses dentárias. E suas vidas continuam as mesmas, como molambos e reféns.

As biscateias são mais claras, objetivas e honestas. Cobram o preço do serviço e não se lançam a barganhas. São putas assumidas, possuem pudor no seu universo, ao contrário desses filhos delas. Estes nem se prestam a prestar, porque suas vidas não dimensionam outra coisa que não o desejo de levar vantagem em tudo e contra todos.

Eles continuam a insultar o Brasil. São vendilhões e bastardos, o câncer que permeia o que um dia foi uma nação. São caros e continuam canalhas. Como gatunos preferem as madrugadas, para seguir o propósito de quem lhes comprou o que um dia se chamou dignidade.

Este país não tem a mínima possibilidade de dar certo, porque cada passo em direção diferente do que aí está logo encontra o trabalho das traças a destruir papeis, moldando impunidades, preservando privilégios, subjugando ignorantes e espertos.

É cansativo assistir o que o cotidiano renova. É ultrajante constatar que a indiferença para os indefesos é apenas o requinte de quem prefere a “Lei do Gérson”, do que o cumprimento das que a todos deveriam ser obrigatórias, independentemente dos rostos.

Este é o Brasil. Fadado a não dar mais certo diante da omissão e cumplicidade de muitos que não reagem ao cenário da tragédia.

Cabem mais versos, como os de Walter Franco, entoados pela bela voz de Oswaldo Montenegro:

“Não tarda, nem falha

Apenas te espera

Num campo de batalha

É um grito que se espalha

É uma dor canalha”

Que sirva a carapuça em quem desejar vesti-la. Mas não tentem invocar o discurso do vitimismo que culpa o outro por sua desonestidade, sua conivência e cumplicidade. Por mais que vocês se lustrem, não são lustrados. Por mais que falem já não são ouvidos. Vocês sabem bem o que são. Vocês são F. D. P.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

UM CONCEITO
agosto 21, 2013
Em "Jurídico"

SER, ESTAR E AGRADECER
setembro 16, 2024
Em "Crônicas"

O ANDAR DA CARRUAGEM
dezembro 21, 2023
Em "Crônicas"

com a tag [democracia](#), [liberdade](#), [literatura](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O DIVÃ

PRÓXIMO POST

SER, ESTAR E AGRADECER

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

SOBERANIA NACIONAL, CRÉDITOS DE CARBONO E TERRAS INDÍGENAS

SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRINE

SE EU ESCREVESSE AO REI LUIS XIII

O TEMPO DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE E OS EFEITOS NA DIPLOMACIA BRASILEIRA

OU ELE OU NÓS

ARQUIVOS

[Selecione o mês →]

COMENTÁRIOS

A PENA DO PAVÃO em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRINE...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRINE...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **PODRES PODERES**